
SOCIAL PSYCHOLOGICAL PROCESSES OF POLITICAL TRANSITION: THE CONSTRUCTION OF MEMORY AS AN AXE OF GOVERNABILITY

Félix Vázquez
Lupicinio Íñiguez

Universitat Autònoma de Barcelona

ANNUAL MEETING: INTERNATIONAL SOCIETY OF POLITICAL PSYCHOLOGY

Compostela, July 1994.

PANEL: THE POLITICAL ROLE OF HISTORICAL MEMORY

1. - Introduction

This paper is a working document within the development of a broader investigation about the political transition to democracy in the Spanish State.

There are many theories and explanatory models about political transitions (Rustow 1970; Santamaría 1981; Morlino 1985; O'Donnell, Schmitter, Whitehead 1986; Cotarelo 1992). Their proposals offer a perspective of the transition processes that can be categorized as **determinist**. Under these perspectives, political transition processes obey to a previous designed plan and are directed to a specific end, leaving out very often the different and frequent periods of change, the unexpected accidents, the conditioned decisions, the confusions coming out from the economic situation, etcetera. In other words, the reached results constitute the basis for the discussion of the origins and the process. It is, at the end, a discourse of regularities that avoid chaos, accidents, causalities, unexpected events, lack of information. A discourse that repulse the exceptional and, accordingly, the **high level of indetermination** of the process.

2. - Constructing Narration: Discourses and Political Transition

Memory plays a decisive role in the stories and interpretations about transition processes. In so far as memory and testimonies about the past increase and/or there is a debate about the established order, or even, the process about memory is blurred (in purpose or not: from agreements -del Águila y Montoro 1984; Moran 1991-, by the past of time, etc.) we see the conversion of memory in History in such a way that past get objectified and constituted in referent and confirmation of the natural superiority of present.

The conversion of memory in History produces a lack of confidence in the people, debating its competence in the construction of discourses about the past and defeating them in front of the evidences of materialization of facts that obey a plan of impeccable design and execution. It turns to be more evident, in this way, the distance between the force provoked by the sequence in the organization of facts, the totalization in a unity of coherence of all discourse in front the fragility of memory (Brossat, Combe, Potel, Szurek 1990, p.40). While history drives its discourse to the present and to the future trying to assure the perfect continuity in the future of the order that legitimize, memories defend a process of differentiation respect the present, we could say it is as a distancing from the present.

All History depends, at the end, of its social purpose (Thomson 1978). It is not possible to clarify or interpret social phenomena if we do not explain its constitutive process. As Ibáñez (1989) points out, the social phenomena, "*themselves*", have memory in the sense they "*have*" the marks of the social relationships that institute them. This occurs not only because they are relative to a concrete historical period or because time has performed variation to them, but because they have characteristics that are constantly actualized according to the different future developments in such a way that "*it is not that future depends upon part of past, but that the past acquires some of their characteristics according the future that effectively is accomplished*" (Ibáñez 1989, p.111).

It is important to recognize this situation in the sense that argue the objectivity of psychosocial knowledge because locates it **in** society instead of the presumably stable discoveries of standard historiography. This recognition informs of the relevance memory has in the transition processes when highlighting its double character of process and product that facilitates in a dialectic interchange not only the semantic and generative reorganization of past but also the possibility of debating the social order. This is why it is imperative for the social order to give to memory logic consistence. To force, in other words, future facts to be accessible only through the passing by of occurrence of some precedents. This leads presents to have notice of what "*truly*" has happened in the socio-historical moment of occurrence and, furthermore, the assurance of continuity for "*a discourse*" about transition.

In the conversion of memory in History the narrative sentences acquire special relevance as one of the forms of describing action (Lozano 1987). This kind of construction defines discourse and historic knowledge. They appear referred, at least, to two events separated in time, although they only describe the first of these events (Danto 1965; en Lozano 1987). They constitute one of the possible descriptions of an action but, depending on the subsequent events unknown by the agents, are "*known*" by the historian. Its structure allows to modify the description of events accordingly of what we know about further events.

As we can see, the movement and the conversion of memory in history is possible by the present memory and through the defense of democracy as superior value dressed with unquestionable prestige (Requejo 1990). This is not as much about the re-actualization of some shared events as the stabilization of the chronological and organized sequence of events that, from the first expression that opens discourse, manifest which was its consummation and where the purified asepsis of facts are the only way of giving testimony of "*truth*".

3. - The Governability in the Order of Transition: Between Forgetting and Remembering

One of the fundamental premises different studies and essays about the transition from an authoritarian government often use is the assumption that politic democracy is a desirable objective in itself (O'Donnell, Schmitter, Whitehead 1986).

Discourse about transition has a strong diacritic character. It works, in other words, through a set of values (materialized in the defense of democratic order) that maintain a relationship of opposition with other or other sets of possible values. This relationship of opposition implies simultaneously the expression of a compromise against other possible values in the manifestation of the values driven in the discourse.

The function of this type of discourses helps to establish a contrast and to define an order of the succession in the development of the political system. The introduction of successive stages in the time allows to seem objective the "*progressivity*" of the system and to show how this system responds to a gradual overcoming of phases in a development directed to a final objective. This strategy of succession allows the linking of present with the past. The sequence of succession allows to order history and locate all the events of society in the framework of a coherent unity full of meaning: a discourse is offered about the past that wants to state explicitly what is tacit in the present practices (Taylor 1984) and a future that acts as a point of reference for the individual actions.

The discourse about history carried by the processes of transition (where history appears as protagonist) is also important. The leading role of history acts as an element of legitimation at the same time that leaves a record of the verification of the process. History is not presented as referent. We encounter instead a hegemonic discourse about history from a narrative distance. This discourse is fundamentally self-referent, where legitimation or, more exactly, the legitimation of a specific political model, is converted in synonym of social legitimation. Obviously, this self-referent construction of history and the legitimation of the model act as endorsement of the historical continuity through the framework of social discourses producing, consequently, social effects translated in the imposition of a system of images, memories and oblivion. It acts in general over the memory of the period acting in the sense of facilitating the governability facilitated by a "*legitimated present*" where the normative elements and democracy as common sense are highlighted.

Democracy understood as common sense (Íñiguez, Vázquez 1992) leads us to the understanding of groups as having a knowledge working in terms of evidences and consensus ("*self-evident*" knowledge recognized by everybody). Here it is where we can find the diacritical character of democracy. Indeed, this is a way of establishing how things happened and how they must happen. This allows to explain why things have happened and how to establish their appearance.

4. - Reflection Elements

As we tried to show, in so far as there is a growing in the testimonies about the past, questioning of the established social order appears. On the other hand, the dilution of the process about remembering originates a gradual conversion from memory in History ending in the production of a lack of confidence in the population because of the questioning of its competence in the construction of discourses about the past.

Indeed, while history directs its discourse to present and future trying to assure the perfect continuity in the future of the legitimized order, memories defend a process of differentiation against present.

The discourse about transition has a strong diacritical character. In other words, it operates through a set of values that become established in the defence of democratic order and that maintain an antagonistic relationship with other set of different possible values.

The function of this type of discourses allows to establish a contrast and to define a tidy sequence in the "*occurrence*" of the development of the political system. The recurrence to the introduction of successive stages in time allows the objectivation of "*progressivity*" of the system and to show how this responds to a gradual overcoming of stages in a development directed to a final objective.

5. Bibliografía

- Aguila,R. del y Montoro,R. (1984): *El discurso político de la transición española*, Madrid: CIS/siglo XXI.
- Arbós,X. y Giner,S. (1993): *la gobernabilidad. ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial*, Madrid Siglo XXI.
- Berger,P. Y Luckmann,T. (1967): *La construcción social de la realidad*, Madrid: Amorrortu-Murguía, 1986.
- Bluhm,W.T. (1984): *¿Fuerza o libertad? La paradoja del pensamiento político moderno*, Barcelona: Labor, 1985.
- Bobbio,N.; Pontara,G. y Veca,S. (1984): *Crisis de la democracia*, Barcelona: Ariel, 1985
- Brossat,A.; Combe,S.; Potel,J-Y. y Szurek,J-Ch. (1990): *En el Este, la memoria recuperada*, Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, 1992.
- Calvo González,J. (1993): *El discurso de los hechos*, Madrid: Tecnos.
- Castoriadis,C. (1975): *La institución imaginaria de la sociedad. Vol2, El imaginario social y la institución*, Barcelona: Tusquets, 1989.
- Cotarelo,R. (1992): "La transición democrática española", *En R.Cotarelo (Comp.): Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid: CIS.
- Dahl,R.A. (1989): *La democracia y sus críticos*, Barcelona: Paidós, 1992.
- Foucault,M. (1969): *La arqueología del saber*, México: Siglo XXI, 1985.
- Habermas,J. (1973): *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Buenos Aires: Amorrortu, 1986.
- Ibáñez,T. (1989): "La Psicología Social Como dispositivo deconstruccionista" *En T.Ibáñez (Coor.): El conocimiento de la realidad social*, Barcelona: Sendai.
- Imbert,G. (1990): *Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la España de la Transición (1976-1982)*, Madrid: Akal.
- ÍñiguezL. y Vázquez,F. (1992): "La democracia ya no es democracia sino sentido común. Notas críticas y alguna constatación práctica" (Inédito).
- Linz,J.J. (1978): *La quiebra de las democracias*, Madrid: Alianza Editorial, 1987.
- Lozano,J. (1987): *El discurso histórico*, Madrid: Alianza Editorial.
- McDonough,P.; Barnes,S.H. y López Pina,A. (1986): "The Growth of Democratic Legitimacy in Spain", *American Political Science Review*, 80-3, 735-760.
- Middleton,D. y Edwards,D. (Comp.) (1990): *Memoria compartida. La naturaleza social del recuerdo y del olvido*, Barcelona: Paidós, 1992.
- Morán,G. (1991): *El precio de la transición*, Barcelona: Planeta.
- Morlino,L. (1985): *Cómo cambian los regímenes políticos*, Madrid:CEC.
- O'Donnell,G.; Schmitter,Ph.C. y Whitehead,L. (1986): *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Buenos Aires: Paidós, 1988 (4 Vols.).
- Popper,K.R. (1945): *La sociedad abierta y sus enemigos*, Barcelona: Paidós, 1991.
- Requejo,F. (1990): *Las democracias*, Barcelona: Ariel.

Ricoeur, P. (1985): *Temps et Récit. 3. Le temps raconté*, París: Éditions du Seuil.

Rustow, D.A. (1970): "Transitions to democracy: Toward a Dynamic Model", *Comparative Politics*, 3(2), 337-363.

Santamaría, J. (1981): *Transición a la democracia en el sur de Europa y en América Latina*, Madrid: CIS.

Sebastiani, Ch. (1991): *En .Jedlowski y M.Rampazi: Il senso del pasato. Per una sociologia della memoria*, Milán: FrancoAngeli, 43-49.

Simionescu, P. y Padiou, H (1990): "Rumanía. Cómo narraba la Historia el Museo Nacional de Bucarest", *En A.Brossat; S.Combe; J-Y.Potel y J-Ch.Szurek: En el Este, la memoria recuperada*, Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, 1992.

Taylor, Ch. (1984): "La filosofía y su historia", *En R.Rorty; J.B.Schneewind; Q.Skinner, Q.: La filosofía en la Historia*, Barcelona: Paidós, 1992.

Tezanos, J.F.; Cotarelo, R. y Blas, A. de (1989): *La transición democrática española*, Madrid: Sistema, 1993.

Thompson, P. (1978) : *La voz del pasado. Historia oral*, Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, 1988.

White, H. (1987): *El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica*, Barcelona: Paidós, 1992.

VERSIÓN EN CASTELLANO

1. Introducción

Esta comunicación es tan sólo un documento de trabajo enmarcado en el desarrollo de una investigación más amplia que aborda la transición política a la democracia en el Estado español.

Son abundantes las teorías y modelos explicativos sobre la transición política (Rustow, 1970; Santamaría, 1981; Morlino, 1985; O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1986; Cotarelo, 1992). En general, los planteamientos que defienden ofrecen una visión de los procesos de transición que puede ser calificada, sin ambages, de **determinista**. En efecto, se muestran los procesos de transición política como obedientes a un plan previamente diseñado y orientados hacia un fin omitiéndose, generalmente, los distintos y numerosos avatares, los accidentes no previsibles, las decisiones condicionadas, las confusiones fruto de la coyuntura, etc. En otras palabras, el estudio de los orígenes y, el proceso mismo, se discuten a partir de los resultados alcanzados.

Se trata, en definitiva, de un discurso de las regularidades, que ignora el caos, las imprevisiones, los accidentes, las casualidades, los sucesos inesperados, la información insuficiente... Es decir, que repudia lo excepcional y, en consecuencia, el **alto grado de indeterminación** del proceso.

2. Construyendo la narración: discursos y transición política

La memoria juega en los relatos e interpretaciones sobre los procesos de transición un papel determinante. A medida que la memoria y los testimonios sobre el pasado se multiplican y/o se cuestiona el orden establecido, o incluso, el proceso sobre el recuerdo se va "desdibujando" (deliberadamente o no: fruto de pactos -del Águila y Montoro, 1984; Morán, 1991-, por el paso del tiempo, etc.) asistimos a una conversión de la memoria en Historia, de tal modo que el pasado se objetiva y se constituye en referente y confirmación de la natural superioridad del presente.

Esta conversión de la memoria en Historia produce una merma de confianza en la gente y cuestionando su competencia en la construcción de discursos sobre el pasado, haciendo que se rindan ante las evidencias de la materialización de los hechos que se muestran obedientes a un plan de impecable diseño y ejecución. Resulta, de esta manera, más evidente la distancia entre la contundencia provocada por la secuencialización en la organización de los hechos, la totalización en una unidad de coherencia de todo el discurso frente a la fragilidad de la memoria (Brossat, Combe, Potel y Szurek, 1990, p.40). Mientras la historia dirige su discurso al presente y también al futuro intentando asegurar la perfecta continuidad en el porvenir del orden que legitima, la memoria defiende un proceso de diferenciación respecto al presente, se podría decir que es como un distanciamiento respecto al presente.

Toda Historia es dependiente, en última instancia, de su propósito social (Thompson, 1978) . En efecto, no es posible esclarecer o interpretar un fenómeno social si no se explica su proceso de constitución. Como afirma Ibáñez (1989), los fenómenos sociales, "ellos mismos", poseen memoria en la medida que "contienen" las marcas de las relaciones sociales que los instituyeron y no sólo porque sean relativos a un período histórico concreto o porque el tiempo les haya hecho sufrir variaciones, sino porque

poseen características que se van actualizando en función de los diferentes desarrollos posteriores de tal manera, que *"No es ya que el futuro dependa en parte del pasado, sino que el propio pasado adquiere algunas de sus características en función del futuro que efectivamente se realiza"* (Ibáñez, 1989, p.111).

El reconocimiento de esta situación es importante en la medida que cuestiona la objetividad de los saberes psicosociales al ubicarlos **en** la sociedad y no en los descubrimientos presumiblemente estables a los que la historiografía más estándar nos tiene acostumbrados. Este reconocimiento da cuenta de la relevancia que tiene la memoria en los procesos de transición a destacar el doble carácter de proceso y producto que posee y que propicia en un intercambio dialéctico que favorece, momento, no sólo la reorganización semántica y generativa del pasado, sino también, la posibilidad de cuestionar el orden social. Por ello, para el orden social constituido se hace imperativo dotar a la memoria de consistencia lógica, es decir, procurar que los hechos posteriores sólo sean accesibles a través del repaso de la ocurrencia de unos precedentes propiciando que no sólo los presentes en el momento sociohistórico de la ocurrencia tengan noticia de lo que "verdaderamente" ha pasado sino para que "un discurso" sobre la transición asegure su continuidad en el futuro.

En la conversión de la memoria en Historia, las frases narrativas cobran especial relevancia como una de las distintas maneras de describir la acción (Lozano, 1987). Este tipo de construcciones son definitorias del discurso y el conocimiento histórico. Aparecen referidas, al menos, a dos acontecimientos separados en el tiempo, aunque describan solamente el primero de esos acontecimientos (Danto, 1965, en Lozano, 1987). Constituyen una de las descripciones posibles que se pueden realizar de una acción pero, siempre en función de acontecimientos ulteriores desconocidos por los agentes pero que, sin embargo, son "conocidos" por el historiador. Su estructura permite modificar la descripción que se hace de los acontecimientos en función de lo que sabemos de los acontecimientos ulteriores.

Como se puede observar, es a través de la memoria presentista y mediante la defensa de la democracia como valor superior y de incuestionable prestigio (Requejo, 1990) que se hace posible el tránsito y la conversión de la memoria en historia. Ya no se trata tanto de la reactualización de unos acontecimientos compartidos como de estabilizar la secuencia cronológica y ordenada de acontecimientos que, desde la primera expresión que abre el discurso, manifieste cuál era su consumación y dónde tan sólo den testimonio de la "verdad" de lo acaecido la depurada asepsia de los hechos.

3. La gobernabilidad en el orden de la transición: entre el recuerdo y el olvido

Una de las premisas en que se suelen fundamentar las distintas obras consagradas al estudio de las transiciones desde un gobierno autoritario es, sin ningún tipo de reservas, la asunción de las democracias políticas como objetivo deseable en sí mismo (O'Donnell; Schmitter y Whitehead, 1986).

El discurso sobre la transición posee un marcado carácter diacrítico. Es decir, opera a través de un conjunto de valores (materializados en la defensa del orden democrático) que mantienen una relación de oposición con otro u otros conjuntos de valores posibles. Esta relación de oposición supone que en la manifestación de los valores que se vehiculan en el discurso se expresa, simultáneamente, un compromiso contra otros valores posibles.

La función de este tipo de discursos ayuda a establecer un contraste y definir un orden de la sucesión en el desarrollo del sistema político. El recurso a la introducción de sucesivas etapas en el

tiempo permite objetivar la "progresividad" del sistema y mostrar como este responde a una paulatina superación de fases en un desarrollo dirigido hacia un objetivo final. Esta estrategia de sucesión permite la vinculación del presente con el pasado. La secuencia de sucesión permite ordenar la historia y ubicar todos los acontecimientos de la sociedad en el marco de una unidad coherente llena de significado: se ofrece un discurso sobre el pasado, donde se trata de hacer explícito lo que en las prácticas actuales es tácito (Taylor, 1984) y un futuro que actúa como marco de referencia para las acciones individuales.

Es importante, asimismo, el discurso sobre la historia que se vehicula en los procesos de transición donde ésta aparece como protagonista. Este protagonismo, actúa como elemento de legitimación al tiempo que deja constancia de la verificación del proceso. La historia no se presenta como referente sino que mediante una distancia narrativa se elabora un **discurso hegemónico** sobre ella que es, principal y fundamentalmente, **autorreferente**, donde la legitimación o, más exactamente, la legitimidad de un modelo político concreto se convierte en sinónimo de la legitimación social. Obviamente, esta construcción autorreferente de la historia y la legitimación del modelo actúan como avales de la continuidad histórica a través del entramado de los discursos sociales, produciendo, en consecuencia, efectos sociales que se traducen en la imposición de un sistema de imágenes, recuerdos, olvidos y, en general, sobre la memoria del período, actuando en el sentido de facilitar la gobernabilidad facilitada por un "presente legitimado" donde destacan los elementos normativos y la democracia como sentido común.

La democracia entendida como sentido común (Íñiguez y Vázquez, 1992) implica que los grupos y las colectividades poseen un conocimiento que funciona en términos de evidencias y de consenso (conocimiento "autoevidente" y reconocido por todo el mundo). Aquí es donde reside el carácter diacrítico de la democracia. En efecto, queda establecido de este modo cómo suceden y han de suceder las cosas, lo que nos permite tanto explicar por qué las cosas han sucedido, como determinar su aparición.

4. Elementos de reflexión

Como hemos intentado mostrar, a medida que los testimonios sobre el pasado se multiplican, se cuestiona el orden establecido o el proceso sobre el recuerdo se va diluyendo, se origina una paulatina conversión de la memoria en Historia que acaba por producir una merma de confianza en la población, ya que su competencia en la construcción de discursos sobre el pasado es puesta en entredicho.

En efecto, mientras la historia dirige su discurso al presente y al futuro intentando asegurar la perfecta continuidad en el porvenir del orden que legitima, la memoria defiende un proceso de diferenciación respecto al presente.

El discurso sobre la transición posee un marcado carácter diacrítico. Es decir, opera a través de un conjunto de valores que se concreta en la defensa del orden democrático y que mantienen una relación antagonica con otros conjuntos diferentes de valores posibles.

La función de este tipo de discursos permite establecer un contraste y definir una secuencia ordenada en la "ocurrencia" del desarrollo del sistema político. El recurso a la introducción de sucesivas etapas en el tiempo permite objetivar la "progresividad" del sistema y mostrar como este responde a una paulatina superación de fases en un desarrollo dirigido hacia un objetivo final.